

Franz Zeilner

Politische Bildung als Instrument
zur Verbesserung der politischen
Partizipation, des Politikinteresses
und der Demokratiequalität

Rezension: Michael J. P. Ulrich (Franz Zeilner: Politische Bildung als Instrument zur Verbesserung der politischen Partizipation, des Politikinteresses und der Demokratiequalität. Internationaler Verband der Wissenschaften Frankfurt/M, ISBN 978-3-631-66143-7)

Politische Partizipation, ebenso wie das Verständnis von Demokratie setzt eine Auseinandersetzung der Bürger mit dem Thema Politik voraus. Politische Bildung ist dafür der Schlüssel. Seit den letzten Wahlgängen wird viel über ein Desinteresse an der Politik im Allgemeinen, aber auch an der Demokratie, im Speziellen der direkte Demokratie geübt. Die Wahlbeteiligungen sind in den letzten Jahren zurückgegangen, ebenso wie das Interesse an Politik. Soll man am politischen System Teilhaben oder nicht ist für viele die entscheidende Frage. Wählen ist jedoch nur ein Teil der politischen Partizipation. Wenn Politiker der verschiedensten Couleurs fordern, mehr direkte Demokratie den Bürgerinnen und Bürgern

zuzumuten, bedarf es jedoch einer politischen Grundbildung, die am Besten in der Schule beginnt, wodurch die anschließende Meinung aus Printmedien, wie auch aus dem Fernsehen, interpretiert und gewertet werden kann.

Das Buch von Franz Zeiler beruht auf seiner Masterarbeit in Politikwissenschaft, in der er die These „Politische Bildung ist ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der politischen Partizipation, des Politikinteresses und der Demokratiequalität“ behandelt. Franz Zeiler untergliedert seine Forschungsarbeit in Grundlegendes zur politischen Bildung, in das Kapitel politische Partizipation, wobei hier die Entwicklung in den sozialen Medien und der historische Kontext im Mittelpunkt stehen. Weiters besteht die Arbeit in der Analyse des Politikinteresses, der politischen Bildung in Schulen in der Zeit von 1945 bis heute, der Kompetenzorientierung im Bereich politische Bildung, der politische Partizipation in den Schulen, der Bedeutung der Medien, und der Demokratiequalität. Das Sozialisierungsumfeld Schule bildet einen Kernbereich in der vorliegenden Masterarbeit. Ebenso tragen neue soziale Medien zur Förderung der politischen Partizipation bei, ebenso ist auch das schulische Umfeld für die politische Partizipation wichtig. Aus Sicht der Schüler wird Politik eher als „top down“ der Regierenden verstanden, ohne dass sie große Mitsprachemöglichkeiten hätten. Weiters ist die gesellschaftliche Integration für das Funktionieren einer Demokratie essenziell. Da es kein Unterrichtsfach „Politische Bildung“ mehr gibt, fordert Zeiler daher die Einrichtung eines solchen.

Die These wird durch die Forschung bestätigt, wodurch sich politische Bildung, positiv auf die politische Partizipation, das Politikinteresse und die Demokratiequalität auswirkt. In Ableitung an die These formuliert er sechs forschungsleitende Fragen und beantwortet sie mit den Erkenntnissen der Masterarbeit. Ein gutes Buch, das durch seinen Detailreichtum besticht und für die aktuellen Debatte eine gute Grundlage liefert.

Rezension aus Newsletter der Politischen Akademie vom 15.10.2015